

Echeverri, J. A. (2008). Murió el cacique del Kilómetro 11. *Notimani* (15) :5.

MURIO EL CACIQUE DEL KILOMETRO 11

El anciano Juan Flórez Reátegui, Cacique de la Comunidad Nímaira Naimeki Ibiri Kilómetro 11 (Resguardo Ticuna-Uitoto) falleció la madrugada del pasado 11 de agosto. El cacique Juan se llevó consigo muchos conocimientos y enseñanzas de la etnia uitoto – “Una biblioteca se ha ido”, así se dice, pero detrás de él quedan todos sus nietos, como semillas de donde han de renacer otra vez las buenas enseñanzas y consejos que dejó sembradas. Le sobreviven su hijo Juan Flórez Valle, y todos los líderes y jóvenes que maduraron y crecieron a su lado y afrontaron los retos de reconstruir la sociedad uitoto en estas nuevas tierras a orilla del río Amazonas donde muchos uitotos vinieron a establecerse luego de los éxodos provocados por la explotación cauchera. El cacique Juan fue hijo de Alberto Flores, del clan *naimeni* (Gente Dulce), y de Josefa Libia Reátegui, del clan *kanieni* (Gente Hormiga), ambos naturales de La Chorrera, territorio original de estas tribus. El cacique Juan nació a orillas del río Ampiyacu en Perú y se radicó en el Trapecio Amazónico

a finales de la década de los años 1970s, sumándose a otras familias uitoto que habían empezado a conformar una comunidad en esta parte de Colombia. Cuando se erigió una maloca en los años 1980s, el abuelo Juan fue su cacique hasta finales de la década pasada. Con Inés Valle, del clan *enokaiai* (Gente Mafafa) nació su hijo Juan Flórez Valle, quien actualmente vive en la comunidad del Kilómetro 11; de su unión con Olga Vásquez nació Juan Andrés Flórez Vásquez, quien vive en Bogotá; por último vivió con Tomasa Albán, y lo acompañaron hasta su deceso Laura Albán y su sobrina Verónica, quien veló por su salud y bienestar hasta el final. En su entierro en el pequeño cementerio de la comunidad, se hicieron presentes todos sus amigos y familia, y sobre todo muchos niños quienes adornaron su lugar de reposo final con velas y con flores. “Todos somos sus nietos”, afirmó uno de los líderes de la comunidad. Y no sólo los indígenas, porque el cacique Juan fue

amigo y maestro de estudiantes e investigadores de otras partes, incluyendo muchos amigos en la Sede Amazonia de la Universidad Nacional. Sus semillas de enseñanza han quedado regadas así en muchas partes. El mambadero del Kilómetro 11 presidido por el Cacique Juan fue un lugar abierto a todas las personas, donde todos, blancos e indígenas, tenían acogida y diálogo. El Cacique colaboró en la redacción de un libro sobre Jurisdicción Especial Uitoto, en investigaciones sobre aves, sobre plantas, recursos naturales, medicina tradicional y sobre todo, lideró el establecimiento de un consejo de ancianos, como una forma de organización de todas las autoridades del resguardo y jugó un papel central en la resolución de conflictos a partir de la palabra de tabaco y coca. Estas tareas que el anciano dejó iniciadas quedan como una senda para que sus nietos continúen. “Aquí muere una historia y nace otra,” como afirmó su hijo. Los estudiantes y profesores de la Universidad Nacional nos unimos a la comunidad del Kilómetro 11 en el reconocimiento a sus aportes y en el sentimiento y el recuerdo por un buen amigo que se fue.

Juan Alvaro Echeverri